

УДК 616.89(470.45)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И ОТНОШЕНИЕ
К ПСИХИАТРИИ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВОЛГОГРАДА**

**CONCEPT OF MENTAL DISORDERS AND ATTITUDES TOWARDS
PSYCHIATRY IN THE VOLGOGRAD POPULATION**

©Зольбинова С. Э.

*Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград, Россия*

©Zolbinova S.

*Volgograd State Medical University
Volgograd, Russia*

©Бакунина С. В.

*Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград, Россия*

©Bakunina S.

*Volgograd State Medical University,
Volgograd, Russia*

©Пюрбеев Н. С.

*Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград, Россия*

©Purbeev N.

*Volgograd State Medical University
Volgograd, Russia*

©Можаров Н. С.

*Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград, Россия*

©Mozharov N.

*Volgograd State Medical University
Volgograd, Russia*

Аннотация. Последние десятилетия в психиатрии оказались революционными. Современные лекарства и реабилитационные программы дали возможность большинству лиц с психическими расстройствами вести привычный образ жизни. Однако именно сейчас психиатрический диагноз для многих является проблемой, нередко более актуальной, чем само заболевание.

Abstract. The last decades in psychiatry turned out to be revolutionary. Modern drugs and rehabilitation programs have enabled most people with mental disorders to lead a habitual way of life. However, right now the psychiatric diagnosis for many is a problem, often more urgent than the disease itself.

Ключевые слова: психиатрия, психическое расстройство, население, психиатрический диагноз.

Keywords: psychiatry, mental disorder, population, psychiatric diagnosis.

Актуальность темы: наши представления о психически больных создают своего рода «фильтр», который мешает нам воспринимать человека непосредственно. Наше отношение к нему становится предвзятым. Фантазии о том, что характерно для психически больных, у разных людей могут сильно различаться между собой. Основное значение имеют представления, наиболее распространенные в том или ином обществе. Они являются частью менталитета этого общества и формируют стигму в психиатрии. Такие слова, как «психически больной», «сумасшествие», «шизофрения» современный обыватель свободно применяет к тому человеку, контексту или ситуации, которые хочет отвергнуть, наполняя их любым удобным для него смыслом. Это приводит к спекуляции психиатрическими понятиями на социальном и государственном уровнях и формирует представление о психически больных как о чуждых «нормальному» миру [1–4].

Исследование проводилось среди студентов медицинского университета и среди случайных прохожих, в ходе которого было опрошено 122 человека в возрасте от 21 до 30 лет (72 человека — студенты медицинского университета и 50 случайные люди). После анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы: таким образом, в результате исследования выявлены определенные различия во взглядах респондентов, имеющих опыт общения с психиатрической службой и группой без подобного опыта. У первых, в большинстве случаев, нет стереотипа о психиатрии, и они чаще возлагают ответственность на пациентов за наличие психического расстройства и в то же время связывают возникновение расстройства со случайностью, а также почти в четверти случаев считают расстройства психики — «заразными». Вторые же связывают психиатрию со страхом, и больше половины опрошенных считают, что психическую болезнь можно симулировать. Все опрошенные считают, что психическое расстройство — это реально существующая проблема.

Цель работы: Определить стереотипы общественного мнения о психических расстройствах и психически больных, о возможном лечении лиц с психическими расстройствами.

Материалы и методы: в исследовании использовался метод анкетирования, с последующей методической обработкой полученных результатов. Было опрошено 122 человека (72 человека — студенты медицинского университета и 50 случайные прохожие). После чего проведен сравнительный анализ по имеющему опыту с психиатрической службой, где 1-ая группа — студенты, 2-ая группа случайные прохожие.

Результаты: по данным опроса, 100% (72 человека) из 1-ой группы ответили, что знакомы с термином «Психиатрия», 85% (41 человек) из 2-й группы. 22,1% (16 человек) из 1-ой группы и 35,6 (35 человек) из 2-й группы ответили, что у них нет никакой ассоциации с психиатрией.

Среди опрошенных студентов 95% (69 человек) и 53,1% (23 человека) случайных людей считают, что психиатрия — это медицинская наука. 54,1% (39 человек) признались, что обратились бы к психиатрической службе, 12,5% (9 человек) имели бы опасения и 33,3% (24 человека) не обратились бы никогда — результаты из 1-группы. По результатам из 2-ой группы 44,1 % (29 человек) обратились бы за помощью, 15,2 % (11 человек) имели бы опасения и 13,8% (10 человек) не обратились бы вовсе.

Из всех опрошенных 63% (77 человек) не имеют стереотипа о психиатрии, 27,8% (34 человека) относят страх к стереотипу.

Из 1-ой группы 30,5% (22 человека) считают, что любая психическая болезнь является случайностью сложившихся обстоятельств, из 2-ой так считают 13,8% (10 человек), другие 29,1% (21 человек) из 1-ой группы и 55,5% (40 человек) предполагают, что болезнь можно симулировать.

По данным опроса почти больше половины в 1-ой группе 93,0% (67 человек) и 98,2% (49 человек) из 2-й группы считают, что психической болезнью реально существующей и серьезной проблемой.

Виновным в развитии психической болезни 34,7% (25 человек) из 1-й группы и 63,8% (46 человек) из 2-й группы относят самого больного, а 34,7% (25 человек) из 1-й группы и 5,5% (4 человека) из 2 группы считают виновным кого-то другого, 20,8% (15 человек) считают, что виноваты все.

94,4% (68 человек) из 1-й группы и 98,2% (48 человек) из 2-й группы утверждают, что психиатрия, как наука, до конца изучена человеком, и только 34,7% (25 человек) из 1 группы не согласны с данным утверждением.

Больше половины опрошенных из 1-й группы 68,0% (49 человек) и 20,8% (30 человек) из 2-й группы уверены в выздоровлении больных и считают, что таких людей должен лечить только врач-психиатр, но другая часть 29,1% (21 человек) из 1-й группы и 13,8% (20 человек) из 2 группы не согласны с этим и считают, что лечить их должны знахари, экстрасенсы.

Из опрошенных 36,1% (26 человек) из 1 группы и 34,7% (25 человек) из 2 группы предполагают, что при общении врач-психиатр может унять или «заразиться» от своих больных, другая часть опрошенных 63,8% (46 человек) из 1-й группы и 34,7% (25 человек) из 2-й группы с этим предположением не согласны.

Выводы: таким образом, в результате исследования выявлены определенные различия во взглядах респондентов, имеющих опыт общения с психиатрической службой и группой без подобного опыта. У первых, в большинстве случаев, нет стереотипа о психиатрии, и они чаще возлагают ответственность на пациентов за наличие психического расстройства и в то же время связывают возникновение расстройства со случайностью, а также почти в четверти случаев считают расстройства психики — «заразными». Вторые же связывают психиатрию со страхом, и больше половины опрошенных считают, что психическую болезнь можно симулировать. Все опрошенные считают, что психическое расстройство — это реально существующая проблема.

Список литературы:

1. Аведисова, А. С., Бородин, В. И., Чахава, В. О. Психические расстройства с точки зрения психически больных и здоровых // Российский психиатрический журнал. 2000. №6. С. 8-11.
2. Серебрянская Л. Я. Социальные представления о психически больных и психиатрии в контексте проблемы стигматизации // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2005. Т. 105. №3. С. 47-54.
3. Ванюшина Е. А. Проблемы нормативной регуляции при оказании психиатрической помощи // «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Материалы 73-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием, посвященной 80-летию ВолгГМУ. 2015. С. 98-99.
4. Ванюшина Е. А., Поплавская О. В., Черная Н. А. Диагностические сложности и возможные пути коррекции дезадаптации, возникшие вследствие простой шизофрении // Фармация и фармакология. 2015. №5s. С. 29-30.

References:

1. Avedisova, A. S., Borodin, V. I., & Chakhava, V. O. (2000). Psikhicheskie rasstroistva s tochki zreniya psikhicheski bolnykh i zdorovykh. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal*, (6), 8-11
2. Serebriiskaya, L. Ya. (2005). Sotsialnye predstavleniya o psikhicheski bolnykh i psikhiatrii v kontekste problemy stigmatizatsii. *Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova*, 105, (3), 47-54

3. Vanyushina, E. A. (2015). Problemy normativnoi regulyatsii pri okazanii psixiatricheskoi pomoshchi. *Aktualnye problemy eksperimentalnoi i klinicheskoi meditsiny. Materialy 73-i otkrytoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i studentov VolgGMU s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 80-letiyu VolgGMU*, 98-99

4. Vanyushina, E. A., Poplavskaya, O. V., & Chernaya, N. A. (2015). Diagnosticheskie slozhnosti i vozmozhnyye puti korrektsii dezadaptatsii, vznikshie vsledstvie prostoi shizofrenii. *Farmatsiya i farmakologiya*, (5s), 29-30

Работа поступила
в редакцию 24.06.2017 г.

Принята к публикации
28.06.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Зольбинова С. Э., Бакунина С. В., Пюрбеев Н. С., Можаров Н. С. Представление о психических расстройствах и отношении к психиатрии населения г. Волгограда // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 174-177. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zolbinova> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Zolbinova, S., Bakunina, S., Pyurbeyev, N., & Mozharov, N. (2017). Concept of mental disorders and attitudes towards psychiatry in the Volgograd population. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 174-177